

近 30 年来中国学界相关
乌兹别克斯坦重要问题研究的综述

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7336814>

王封华 中国·西北民族大学在读博士研究生 wfhnd@126.com
尹伟先 中国·西北民族大学教授 1457148904@qq.com

[摘要] 近年来在建设“一带一路”战略和上海合作组织的倡议下，中乌两国“相似、相知、相亲”，建立了比以往更加紧密的关系。相应的，近年来中国学界对乌国的关注热度和研究内容，也取得了令人可喜的成就。本文就近 30 年来中国学术界在乌兹别克斯坦政治、经济、文化等方面取得的研究性成果作一简要概述。

[关键词] 乌兹别克斯坦 睦邻友好 新政 中乌经贸 一带一路

《广西师范大学学报》；《湖北师范大学学报》；《伊犁师范学院学报》；《天津商务职业学院学报》；知网硕博论文库；《国际关系研究》；《欧亚经济》；《开发研究》；《西伯利亚研究》；《东欧中亚市场研究》；《俄罗斯研究》；《国际研究参考》；《国际研究参考》；《俄罗斯学刊》；《西部学刊》；《世界知识》；《俄罗斯中亚东欧市场》；《瞭望》；《中国集体经济》；《国际经济合作》；《新疆财经》；《实事求是》；《北方论丛》；《中亚信息》；《高等教育》。

近年来中国学界对乌兹别克斯坦（以下简称“乌国”）的关注热度不断提升，取得了一批丰富的研究成果。兹就将近 30 年来国内学术界在这一方面的研究情况作一简要概述。

一、政治政策内容研究

（一）乌国总体形势分析

艾丽菲热·艾斯卡尔在 2017 年初撰文，从政权交接、国内经济发展走势等方面对 2016 年乌国的总体形势进行了概述和分析。陈菊霞 2019 年评述乌国 2018 年形势政策时，认为乌国该年国家形势稳定，发展势头良好，米尔济约耶夫时代已经全面开启；接着文章从政治、经济、国防、外交等方面全面分析了乌国 2018 年的形势政策。^①

（二）乌国政体研究

王明昌指出，中亚国家的政治体制缓慢变化，经历了从模仿到成型、由成型再到转变的过程。到 2010 年前后形成了特有的总统威权模式，这为探索各国既有政体模式的未来走向奠定基础。张卓的学位论文指出乌国政治体制为国家改革创造了良好的周边和国际环境。但目前乌国还存在宗教极端势力等不利于现存政治体制的稳定与发展等因素。^②

（三）乌国政局政策研究

检索目前发表论文，梳理历史脉络，以宏观角度剖析此问题的是焦一强、崔嘉佳的撰文，他们深层次分析了乌国“后卡里莫夫时代”政权交接平稳过渡的原因；杨子桐认为新庇护主义体制在乌国的存续有其合理性，也因此可能成为乌国政治模式的新常态。同时，米尔济约耶夫总统可在部族政治生态、政府治理效能和民众政治参与等方面实现政治发展。^③

（四）米尔济约耶夫总统新政研究

关于米尔济约耶夫总统新政问题，成果是比较丰富的，我国几乎所有研究者对米氏总统的新政是持肯定态度的；但有些研究者也指出了新政面临的一些其他问题^④。

下面介绍几篇有代表性的研究成果。其中张琰，李宝琴等站在一个宏观的角度下进行了撰文，认为米氏总统新政成绩显著、成效明显，新政的推行在短时间内重建了良好的政治

互信氛围，有望打破中亚国家区域合作僵局，推动区域内合作和一体化再启动。鉴于 2019 年乌国面临的周边安全环境等因素，陈菊霞认为乌国“新政”考验初现，但改革节奏放缓。而周明的研究内容不同于以上几位学者，他认为新政下相关因素的作用，目前导致中亚地区一体化进程仍存在许多变数。李雅君等认为乌国 2020 年最高会议立法院(议会下院)的选举是按照新的《选举法典》举行的第一次议会选举，是米氏“新政”的重要内容之一。^⑤□□

三、经济内容方面研究

一、经济发展以及发展模式研究

(一) 有特色的发展道路

乌国独立建国后，就走出了自己特色的发展道路。从文献上看，我国学人最早论述到该问题的是学者孙壮志，他早在 1997 年就认为乌国的经济社会发展“一枝独秀”，这得益于当时乌国建立了合理的经济结构等方面政策的实施。石越洋同样认为，三十年来乌国走出了一条独具特色的改革之路。但他认为在这一过程中也存在一些诸如腐败、经济改革模式僵化等问题。薛旺兵，孙华则是探析了乌国独立 20 多年来改革的历程，认为乌国改革初见成效，政治转轨基本完成，但目前面临最大的任务是经济改革。而肖斌则以中亚经济为整体研究视角，认为出口导向型已成为中亚国家普遍选择的发展战略，中亚经济增长离不开对多中心的依附，多中心也会激励中亚各国经济形成自己的特色。^⑥

(二) 这里特别指出的是某些学人的这样一种观点和看法：转型叙事逐渐淡出经济研究视野。李中海以中亚五国整体性研究出发，认为中亚国家独立后经历了从寻求经济转型到谋求经济发展的过程。目前转型叙事逐渐淡出中亚国家经济研究视野，但各国目前经济结构没有发生明显变化，不过中亚国家的改革仍在继续，最突出的是近年来乌兹别克斯坦的改革。^⑦

(三) 米尔济约耶夫总统主政下的经济发展等问题

学者田原认为米尔济约耶夫就任总统后，乌国政治、经济、社会等领域展开了全面改革，乌国经济尤其是对外贸易快速发展。杨丽娟认为，乌国为了突破内陆制约，从内陆走向开放，实施了全方位的经济发展改革，已经取得了显著的成效。^⑧

二、中乌经贸关系研究

众所周知，自 1992 年中乌建交以来，中乌两国的政治和经贸关系一直是稳步向前发展，这方面研究成果是显著的。其中大多数学者都看到了双方贸易的成绩，但都又注意到了双方贸易存在的问题。吴宏伟分别在 02 年、06 年分析中乌经贸合作之文，就是一方面指出成绩，但更是注重分析存在问题，不过他对双方贸易的发展前景是看好的。（这类研究成果颇多，其中学者王霞、王欣蕾，苏畅、赵青松也是持有同样的观点看法，王霞、王欣蕾，苏畅并对存在问题提出了相关对策建议）。李宁、施惠则是在“丝绸之路经济带”视域下，研究中乌经贸交往，他们认为中乌经济合作成就显著，但同时问题突出。但乌国的威权政治、薄弱法治等因素制约了中乌双方经济合作的深入开展。^⑨

三、相关乌国的“一带一路”问题研究

高焱迅认为米氏新政强调“重周边”的区域一体化战略，同时，乌国一体化合作模式也由原先“领导国”之争向“合作伙伴”转变，更将推动“一带一路”在内的广泛国际合作倡议行稳致远。蒿琨、韩源源等人认为将“丝绸之路经济带”倡议与乌国“发展行动战略”对接，中乌可以在基础设施等多个领域开展重点合作，构建多层次、宽领域、全方位的新格局。此问题研究，中国研究者更喜欢以中亚五国为整体的研究对象展开论述，高焱迅以此视角研究的一篇论文中，他指出高质量共建“一带一路”，离不开中国与中亚国家提高共同利益的认知水平，要着力构建以“周边命运共同体”为导向的中国—中亚国家合作新模式。哈吉的毕业论文认为自从 2013 年“一带一路”提出便开始实施以后，GDP 等变量都因此得到了相应的发展，

并进一步对于双方的贸易关系起到了正向作用。这类文章中，许涛从促进文化认同的角度，以中亚地区文明发展的历史与现实为例进行了分析论述。胡必亮、冯芃栋二人更是立足于国际区域经济合作视角，以乌国为研究对象，倡导应在“一带一路”国际经济合作框架下解决中乌两国经济合作机制建设面临的问题。^⑩

四、文化方面研究

我国学人对乌国文化的研究内容是丰富多彩的，下面就一些主要科研成果给以介绍。

(一) 民族心态文化研究

许涛、张樱凡在这方面就行了有益探索，许涛认为乌兹别克民族不仅具有农业民族比较稳定的心理状态，同时还具有商人的机智和一种妥协性。张樱凡在其学业论文中认为，宽容也是一种政治制度。乌国在独立建国后，坦诚并发扬着这一传统。该论文阐述了乌国宽容文化产生的历史根源，并从国家制度等方面分析了乌国的宽容文化状况。^⑪

(二) 乌国民俗风俗的研究

检索中文研究型论文，我们可知这类研究性成果并不很多。苏畅的论文对乌国的节日、婚礼、葬礼、服饰、美食等民俗文化进行了详细的论述；孙壮志、苏畅、吴宏伟编著的一书，则从丧葬习俗、服饰、饮食习惯等方面对乌国民俗情况进行了介绍；王嘉文硕士学业论文着眼于中国汉族和乌兹别克斯坦乌兹别克族婚俗事项对比，探索了两国民族婚俗表现形式上的文化的共性、差异性，并从民族、文化、信仰等方面阐述了造成差异的原因。^⑫

(三) 高等教育与汉语教学交流问题

学者艾琳 (Ibragimova Arukhan)、蓝劲松文章以乌国高等教育为例，较为深入地分析了其高校分类管理制度与政策在促进高校多样化发展方面发挥的作用。鉴于中乌睦邻友好的亲密关系，乌国汉语教学问题就一直是研究者注意的问题。迟道加的论文是鉴于研究乌国高校的汉语教学模式对研究中亚地区的汉语教学具有一定的借鉴意义，文章便从“理论基础”等五个方面对乌国高校汉语作为外语教学的模式进行了分析与研究。近年来中乌关系密切，互派留学生加强文化交流，此方面丰硕的研究成果就体现在他们硕博学业论文的数量上，其中汉语教学问题接近 50 篇之多，这个统计数据拿到中乌关系的层面来看是惊人的，也是令人喜悦的。^⑬

分析整理研究中国学者研究乌国论文等成果之时，感觉到的是乌国文化的博大精深，和乌国人民的智慧与勇敢，正如当年成吉思汗征服历史上的浩罕古城时，想起布哈拉长老预言的那样，“这里是唯一让欧亚征服者低头的地方——“！

⑩艾丽菲热·艾斯卡尔：《2016 年乌兹别克斯坦总体形势评述》，《伊犁师范学院学报》，17 年 6 月，66~69 页；陈菊霞：《2018 年乌兹别克斯坦形势政策评述》，《西伯利亚研究》，19 年 10 月，76~82 页。

⑪王明昌：《中亚国家超级总统制的形成过程和特点》，《国际研究参考》，20 年 12 期，8~14 页、37 页；张卓：《乌兹别克斯坦政治体制研究》，新疆师范大学硕士论文，15 年。

⑫焦一强等：《乌兹别克斯坦政权平稳过渡原因及影响》，《俄罗斯学刊》，18 年 6 期，67~72 页；杨子桐：《部族政治、领袖集团与新庇护主义视角下的米氏新政》，《西部学刊》，22 年 1 月下半月刊，67~72 页。

⑬孙钰、贾亚男、查依马达诺娃·阿依娜尔，《米尔济约耶夫的“新政”：继承与变革》，《俄罗斯东欧中亚研究》，19 年第 3 期，84~99 页、157 页；周明：《乌兹别克斯坦新政府与中亚地区一体化》，《俄罗斯研究》，18 年 3 期，76~105 页。

⑤张琰：《米尔济约耶夫总统领导下乌兹别克斯坦的社会经济改革》，《欧亚经济》，18年6期，103~122页、126页；李宝琴、徐坡岭：《乌兹别克斯坦新政及其对中亚区域合作的影响》，《开发研究》，20年1期，86~93页；陈菊霞：《2019年乌兹别克斯坦“新政”考验初现改革节奏放缓》，《伊犁师范学院学报》，20年3月，68~74页；周明：《乌兹别克斯坦新政府与中亚地区一体化》，《俄罗斯研究》，18年3期，76~105页；李雅君、包毅：《乌兹别克斯坦议会选举：“新政”的延续》，《世界知识》，20年2月，50~51页。

⑥吴宏伟：《乌兹别克斯坦寻找有本国特色的发展模式》，《瞭望》新闻周刊，97年9期，42~43页；石越洋：《浅谈乌兹别克斯坦经济体制改革》，《中国集体经济》，21年15期，167~168页。薛旺兵、孙华：《乌兹别克斯坦经济改革历程探析》，《西伯利亚研究》，19年46卷5期，68~75页；肖斌：《复杂系统下的多中心与中亚经济的依附性增长》，《欧亚经济》，21年5期，23~46页，125页。

⑦李中海：《中亚经济30年》，《欧亚经济》，21年第4期，22~40页，125页。

⑧田原：《米尔济约耶夫主政后的乌兹别克斯坦经济改革与中乌经贸合作前景展望》，《国际经济合作》，19年6期，132~141页；杨丽娟：《从内陆走向开放：乌兹别克斯坦经济地理研究》，《伊犁师范学院学报（社会科学版）》，19年3月；108~116页。

⑨吴宏伟：《乌兹别克斯坦经济的现状与中乌经贸合作问题》，《东欧中亚市场研究》，02年3期，21~23页；《中国与乌兹别克斯坦经贸合作：成绩与问题》，《俄罗斯中亚东欧市场》，06年5期，9~11页。王霞、王欣蕾：《中国与乌兹别克斯坦双边贸易合作发展潜力探析》，《天津商务职业学院学报》，20年4期，29~36页。苏畅：《中乌经贸关系现状及发展前景》，《俄罗斯中亚东欧市场》，06年2期，27~30页；赵青松：《中国与乌兹别克斯坦经贸关系》，《新疆财经》，14年5期，67~74页；李宁、施惠：《“丝绸之路经济带”视域下中国与乌兹别克斯坦的经济合作研究》，《实事求是》，17年2期，41~46页。

⑩高焱迅：《乌兹别克斯坦一体化战略与“一带一路”建设》，《北方论丛》，21年1期，52~63页；蒿琨：《“一带一路”与中亚沿线枢纽国家发展战略对接思考》，《国际关系研究》，21年2期，48~67页；韩源源：《共建“丝绸之路经济带”助推中乌友谊之船前行》，《中亚信息》，16年9月，35页；高焱迅：《中亚国家高质量共建“一带一路”的认知与思考》，《北方论丛》，20年2期，30~38页；哈吉：《“一带一路”发展背景下中国与中亚五国贸易研究》，山东大学硕士论文，21年；许涛：《促进文化认同对“一带一路”建设的现实意义》，2017“一带一路”文化艺术交流合作研讨会论文；胡必亮等《“一带一路”倡议下的国际区域经济合作机制建设》，《广西师范大学学报》，20年9月，128~146页。

⑪孙壮志、许涛、邓浩、葛军：《民族政治文化传统：乌兹别克斯坦的独特性》，《世界知识》，16年10月，24页；张樱凡：《乌兹别克斯坦宽容文化研究》，中央民族大学硕士论文，17年。

⑫苏畅：《乌兹别克斯坦传统风俗大观》，《俄罗斯中亚东欧市场》，04年5期，52~54页；孙壮志等《列国志：乌兹别克斯坦》，社会科学文献出版社，16年版；王嘉文：《中国汉族与乌兹别克斯坦乌兹别克族婚俗文化对比》，新疆师范大学硕士论文，13年。

⑬艾琳（Ibragimova Arukhan）、蓝劲松：《高校分类管理制度与政策》《高等教育》，22年1期，47~52页。迟道加：《乌兹别克斯坦高校汉语作为外语教学模式研究》，《湖北师范大学学报》，22年1期，47~52页。